

GÂND PIOS DE RĂMAS BUN DOMNULUI PROFESOR ION CUCEU

Anamaria LISOVSKI*

A doua zi a Crăciunului trecut s-a umplut brusc de tristețe și norii cenușii au umplut cerul și inimile noastre la aflarea veștii despre Marea Trecere la cele veșnice a Domnului Profesor Ion Cuceu.

O liniște grea, apăsătoare s-a lăsat printre noi, toți cei care l-am cunoscut îndeaproape și care am avut șansa să ne îndrume de la primii pași în tainele etnologiei.

Îmi amintesc cu drag de cursul de folclor ținut de Domnul Profesor pentru noi, primii studenți de la Facultatea de Litere, secția română-etnologie. Cursul se ținea la Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” pe strada Republicii nr. 9. Urcând pe scara spiralată din lemn sculptat, am pătruns într-o lume de basm, unde vocea caldă a Domnului Profesor se împletea cu legendele, cu tradițiile strămoșești, cu întregul tezaur etnologic arhivat aici. Domnul Profesor ne îndemna să pășim cu drag și cu emoție în lumea folclorului și ne încuraja mereu să ne descoperim vocația pentru munca de cercetare; ne deslușea adesea tainele arhivei, prezentându-ne-o ca pe un odor drag, pentru a ne stârni interesul și pentru a ne câștiga de partea etnologiei. Astfel, Domnia Sa ne-a deschis porțile spre vremurile de aur de odinioară, fiindu-ne Învățător și Mentor, Profesor și Îndrumător, Director și Prieten adevărat.

Domnul Profesor Ion Cuceu ne întâmpina cu zâmbet cald, avea mereu o vorbă bună pentru fiecare dintre noi, iar pe lângă toate acestea, ospitalitatea tipic românească era mereu prezentă în institut, construindu-se astfel un spațiu familiar și prietenos, prielnic studiului și cercetării.

De la primele cursuri am simțit cu câtă pasiune vorbea Domnul Profesor despre tradiții și obiceiuri și cât de mult iubea Domnia Sa această profesie, viața sa contopindu-se cu folclorul românesc, fiind permanent în conexiune cu etnologia, dedicându-și întreaga putere de muncă acestui domeniu.

După anii studenției, am avut șansa să fiu angajată la institutul condus de Domnul Profesor Ion Cuceu. Aici Domnia Sa ne încuraja permanent, ne sfătuia mereu părintește în tot ce făceam; s-a bucurat mereu de împlinirile noastre, a suferit împreună cu noi pentru durerile noastre, a sărbătorit cu noi succesele profesionale și personale, a plâns alături de noi la pierderile fiecăruia, asemenea unui tată bun, înțelegător și cald-sfătuitor.

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

Când ne dojenea cu blândețe sau era supărat pe noi, se întâmpla doar pentru că își dorea să muncim mai bine și mai mult, pentru că își dorea să fim cei mai buni. Momentele sale de supărare ne dureau și ne motivau, pentru că știam că ne vrea binele și simțeam gustul amar de-a nu ne fi ridicat la înălțimea așteptărilor sale, tipice dascălului adevărat, care își dorește succesul elevilor săi. Chiar și necăjit de eșecurile noastre, era mereu acolo pentru noi, cu sfaturi pertinente, cu vorbe de înțelepciune adâncă, ajutându-ne astfel să ne ridicăm, să nu ne dăm bătăuți și să o luăm de la capăt cu forțe proaspete.

Domnul Profesor Ion Cuceu ne-a fost scut în vremuri grele și ne-a fost far de lumină, prin hățșurile vieții, lucru pe care îl pot confirma mulți dintre cei care am avut onoarea și șansa să-l numim pe drept cuvânt, simplu și sincer: Profesorul nostru.

În tristul gol rămas după trecerea Sa la cele veșnice, avem datoria de onoare de a-i continua munca, de a ne insufla cu putere și motivație în cercetarea etnologică din marea sa pasiune pentru tezaurul tradițiilor românești, simțind și știind că acolo sus, Domnul Profesor Ion Cuceu ne veghează și se bucură pentru fiecare reușită de-a noastră.

Candelă aprinsă și gând pios spre Veșnicie.

Rămas Bun, Domnule Profesor.